

Evaluación de la disminución de nitrógeno y fósforo de un pastizal ribereño del río Negro, Uruguay.

Evaluation of Nitrogen and Phosphorus Reduction in a Riparian Grassland of the River Negro of Uruguay.

Lic. Carolina Ribas, Laboratorio de Recursos Naturales, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay. cribas@fcien.edu.uy; <https://orcid.org/0009-0006-7850-1616>

Dr. Marcel Achkar, Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay. achkar@fcien.edu.uy; <https://orcid.org/0000-0001-7082-8557>

Dra. María Laura Lavaggi, Laboratorio de Química Ambiental, Centro Universitario Regional Noreste, Sede Rivera, Universidad de la República, Uruguay. marialavaggi@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0002-4224-1799>

Resumen

[Introducción]: Los pastizales ribereños desempeñan un rol fundamental como zonas buffer, reduciendo el impacto de nutrientes transportados por escurrimiento superficial provenientes de áreas agrícolas hacia cuerpos de agua, contribuyendo a mitigar la eutrofización. **[Objetivo]:** Evaluar la variación espacial y temporal de fósforo y nitrógeno en un pastizal ribereño del Río Negro, Uruguay. **[Metodología]:** Mediante un modelo hidrológico superficial se identificaron las líneas de flujo de una cuenca agrícola, donde se instalaron nueve puntos de muestreo. Se realizaron tres muestreos en diferentes momentos del cultivo, recolectando agua mediante simulaciones de lluvia artificial para analizar las concentraciones de fósforo total, nitrato y amonio. Se midieron variables de suelo, vegetación y escurrimiento, analizando su correlación entre concentraciones de nutrientes. **[Resultados]:** Hubo variaciones en la retención de nutrientes según la estación, el manejo agrícola y las características del suelo, siendo el agregado de fertilizantes un factor determinante en la retención de nutrientes. La disminución de nutrientes presentó oscilaciones y acumulaciones en ciertos puntos de la transecta. Se encontraron correlaciones significativas entre la concentración de nutrientes y las variables del suelo, la distancia, el escurrimiento y la riqueza de especies. La presencia de suelo desnudo y especies exóticas estuvo asociada a una menor eficiencia en la retención de nutrientes. **[Conclusiones]:** Estos hallazgos corroboran que las zonas buffer pueden mitigar el impacto agrícola en la calidad del agua, pero su efectividad depende de múltiples factores. Un manejo adecuado del pastizal ribereño es clave para optimizar su función como filtro natural de nutrientes exportados desde tierras altas.

Palabras clave: escorrentía superficial; especies exóticas; lluvia artificial; retención de nutrientes; suelo

Abstract

[Introduction]: Riparian grasslands play a fundamental role as buffer zones, reducing the impact of nutrients transported by surface runoff from agricultural areas into water bodies, thereby helping to mitigate eutrophication. **[Objective]:** To evaluate the spatial and temporal variation of phosphorus and nitrogen in a riparian grassland of the Río Negro, Uruguay. **[Methodology]:** Using a surface hydrological model, the main flow path of an agricultural watershed was identified, where nine sampling points were established. Three samplings were conducted at different crop stages, collecting water through rainfall simulations to analyze total phosphorus, nitrate, and ammonium concentrations. Soil, vegetation, and runoff variables were measured, and their correlation with nutrient concentrations was analyzed. **[Results]:** Nutrient retention varied according to the season, agricultural management, and soil characteristics, with fertilizer application being a key factor in nutrient retention. Nutrient reduction showed fluctuations and accumulations at certain points along the transect. Significant correlations were found between nutrient concentrations and soil variables, distance, runoff, and species richness. The presence of bare soil and exotic species was associated with lower nutrient retention efficiency. **[Conclusions]:** These findings confirm that buffer zones can mitigate the agricultural impact on water quality, but their effectiveness depends on multiple factors. Proper management of riparian grasslands is essential to optimize their function as natural filters of nutrients exported from upland areas.

Keywords: artificial rainfall; exotic species; nutrient retention; soil; surface runoff

1. Introducción

En las últimas décadas a consecuencia de la expansión de la frontera agrícola, los usos del suelo en Uruguay progresivamente sustituyen el pastizal natural por agricultura extensiva, forestación y otros rubros (Achkar *et al.* 2016), derivando en un cambio de la matriz productiva acompañado por la intensificación de la tierra (García Préchac *et al.*, 2010) con importantes impactos ambientales tanto a nivel local, regional o a escala global (Bizzozero y Carro 2020).

Estas transformaciones generan alteraciones en la cobertura vegetal (Bizzozero y Carro 2020), aceleran los procesos de erosión del suelo (Castillo *et al.*, 2013) y aportan contaminantes (Abu-Zreig *et al.*, 2003), sedimentos y nutrientes que son transportados por el escurrimiento superficial desde fuentes difusas. Los principales aportes provienen de las actividades agrícola-ganadera (Goyenola *et al.*, 2021) que enriquecen las aguas superficiales con nutrientes (fósforo y nitrógeno principalmente), derivando en un crecimiento explosivo de algas que ocasionan trastornos en el equilibrio biológico. En consecuencia, se han reportado severos problemas en la calidad del agua y en ecosistemas acuáticos (Bonilla, *et al.*, 2015), alterando la estructura y funcionamiento del ecosistema natural (Townshend, 1992).

Los ríos, arroyos, lagos y humedales crean condiciones únicas a lo largo de sus riberas que controlan e influyen en la transferencia de energía, nutrientes y sedimentos entre los sistemas acuáticos y terrestres (Gayoso y Gayoso, 2003). A esta vegetación contigua a lo largo de los cursos de agua capaces de atenuar y controlar impactos sobre estos se les denomina como zonas ribereñas, que son zonas de transición y de interacciones entre los medios terrestre y acuático (Granados-Sánchez *et al.*, 2007). Estas áreas son elementos vitales de las cuencas hidrográficas, debido a que protegen tanto la calidad del agua superficial como subterránea de los impactos antrópicos relacionados a los usos del suelo, a través de la mejora de la infiltración de la escorrentía superficial (Hawes & Smith, 2005).

Estas zonas retienen sedimentos y contaminantes actuando como buffer biológico (Fernández *et al.*, 2009) debido a que interceptan la escorrentía de agua superficial que fluye a través de tierras cultivadas arrastrando contaminantes, que al pasar por estas zonas de amortiguación disminuye la concentración y volumen de los mismos, logrando la retención y luego el reciclado de nutrientes (Abu-Zreig *et al.*, 2003; National Research Council, 2002; Granados-Sánchez *et al.*, 2007), proceso que reduce la eutrofización de las aguas (Lowrance, 1998; Granados-Sánchez *et al.*, 2007; Fernández *et al.*, 2009). Este proceso se da a través de la absorción, adsorción y desnitrificación, por parte de plantas y microorganismos del suelo en las áreas ribereñas pudiendo reducir significativamente las concentraciones de estos contaminantes, mejorando la calidad del agua (Peterjohn y Correll, 1984). Además, logran estabilizar el suelo de las riberas (Lowrance, 1998), reducir su erosión y brindan múltiples beneficios en términos de biodiversidad y regulación del agua.

La vegetación ribereña funciona como barrera de protección de los tributarios de una cuenca, mantienen la estabilidad de los bancos y son esenciales para la integridad de los canales de los arroyos (Elmore & Beschta, 1987). Aumenta la rugosidad de la superficie lo que ralentiza el flujo del agua permitiendo que el agua se absorba más fácilmente, permitiendo la recarga de agua subterránea (Hawes & Smith, 2005), este proceso permite la reducción de la carga de nutrientes y contaminantes que llega a los cursos de agua (Abu-Zreig *et al.*, 2003).

El deterioro de la calidad del agua en el mundo se debe principalmente a la aceleración de la eutrofización y brotes repetidos de floraciones de algas nocivas como las cianobacterias (Sharpley *et al.*, 2001), incrementados por el aporte de nitrógeno y fósforo (Bonilla *et al.*, 2015). En Uruguay, las altas concentraciones y cargas exportadas de macronutrientes se deben a la intensidad de la producción agrícola, sumado al impacto en la dinámica del fósforo por el libre acceso del ganado a los cursos de agua. La eutrofización se ha convertido en un problema ambiental extendido y de gran impacto en el país, generando efectos negativos a gran escala en la potabilización del agua para consumo humano, las actividades recreativas, el turismo y la biodiversidad acuática (Goyenola *et al.*, 2021).

La vegetación asociada a estas zonas es variada, desde pastizales, árboles, arbustos o vegetación de humedal, a su vez, se ubican en un gradiente de acuerdo a la saturación de agua del suelo e inundaciones permanentes (Lescano, 2016). Los pastizales naturales generalmente poseen una densa cobertura vegetal colaborando en la reducción de la velocidad de la escorrentía superficial, permitiendo que los sedimentos y nutrientes se depositen (Blanco-Canqui *et al.*, 2004). La vegetación herbácea ribereña tiene un papel importante, debido a que aumenta la fricción local en las riberas creando barreras flexibles y tridimensionales para el flujo, ofreciendo una alta resistencia al flujo superficial y disminuyendo su velocidad, lo que permite la deposición de sedimentos suspendidos en la escorrentía (National Research Council, 2002).

Las características de las pasturas como la densidad, altura y tipo de vegetación influyen en la capacidad de retención de sedimentos en las tierras ribereñas (Karssies y Prosser, 1999), así como la diversidad de plantas y microorganismos en los pastizales naturales contribuye a una variedad de procesos biogeoquímicos que mejoran la retención y transformación de nutrientes (Tilman *et al.*, 1997).

La vegetación de los pastizales es capaz de absorber el fósforo y almacenarlo en su biomasa, reduciendo la cantidad de fósforo disponible para ser transportado hacia los cuerpos de agua (Sharpley *et al.*, 1995), a su vez, la alta disponibilidad de fósforo influye en la composición florística de los pastizales naturales, disminuyendo la riqueza de especies nativas y aumentando el número de plantas exóticas (Pañella *et al.*, 2020). El nitrógeno también promueve la sustitución de especies nativas, que utilizan bajos niveles de este nutriente, por especies exóticas que responden mejor; los sistemas resultantes suelen tener menor diversidad biológica y productividad que los pastizales nativos originales (Raymond y Nyle, 2017).

Las áreas ribereñas bien vegetadas y con suelos no degradados pueden reducir significativamente las cargas de fósforo y nitrógeno en la escorrentía superficial, a través de distintos mecanismos (Mayer *et al.*, 2007) como la sedimentación de partículas y retención del fósforo particulado en el suelo (Daniel *et al.*, 1994), la adsorción del fósforo disuelto en partículas de suelo y materia orgánica (Sharpley *et al.*, 1995) y la incorporación biológica en plantas y microorganismos (Correll, 1999). En el caso del nitrógeno las áreas ribereñas permiten la infiltración del agua en el suelo lo que permite la filtración del nitrógeno a través del perfil del suelo (Lowrance *et al.*, 1984). El nitrógeno puede ser inmovilizado por microorganismos, reduciendo su potencial de escorrentía (Robertson y Groffman, 2007), a su vez, las plantas absorben nitrógeno en forma de nitrato y amonio para su crecimiento, reduciendo la disponibilidad para el transporte hacia cursos de agua

(Peterjohn y Correll, 1984). Otro mecanismo de retención del nitrógeno es la desnitrificación, proceso realizado por microorganismos en condiciones de anaerobia (Groffman *et al.*, 1992).

El objetivo de este trabajo es evaluar la variación espacial y temporal de la concentración de nitrógeno y fósforo en agua de escorrentía superficial a lo largo de una línea de flujo e identificar las variables que mejor influyen en la capacidad de amortiguación de un pastizal ribereño.

2. Metodología

2.1. Sitio de estudio

El área de estudio se encuentra en una zona adyacente al Río Negro, curso de agua interior más importante de Uruguay, cuya cuenca es la más extensa del país, a 10 km de la localidad El Palmar, en el departamento de Soriano. En la **Figura 1** se muestra la ubicación del sitio de estudio.

El pastizal ribereño presenta suelos dominantes que corresponden a Gleysols Háplicos Melánicos (Gley húmicos), Fluvisols Heterotexturales Melánicos (suelos aluviales) y Vertisols Háplicos (Grumosols); todos con un horizonte superior de color negro, franco arcillo limoso, de fertilidad muy alta y drenaje pobre.

El área agrícola posee suelos de uso agrícola-pastoril, de color pardo a oscuro, textura franco limosa, fertilidad alta y drenaje imperfecto, siendo los suelos dominantes Brunosols Éútricos Lúvicos.

Figura 1. Ubicación del área de estudio y de las estaciones meteorológicas.

Figure 1. Location of the study area and weather stations.

Referencias

Observatorio Ambiental Nacional, Ministerio de Ambiente, Uruguay y Google Earth Pro.

Los datos climáticos promedio fueron tomados de Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) estación Mercedes y los datos específicos de la estación de pueblo El Palmar, por ser la más cercana al sitio de estudio. La temperatura promedio anual en los últimos 20 años es de 18 °C, en verano (muestreo 2) la temperatura promedio es de 24.2 °C y en invierno de 11.8 °C (muestreo 1 y 3). El promedio anual de precipitaciones es de 1178.4 mm, siendo el año 2023 un año seco con 964 mm anuales y el año 2024 un año lluvioso con 1373 mm, aunque estas precipitaciones no fueron uniformes.

El área de estudio cuenta con pastoreo de ganado de cría vacuno con una carga (cociente entre los kg de peso vivo sobre la superficie del potrero) de 1 unidad ganadera (UG) / ha (1 UG corresponde a los requerimientos de materia seca de 1 vaca de 380 kg de peso vivo que cría y desteta 1 ternero por año). En el área agrícola se realiza rotación de cultivos (un año soja y otro maíz) y puente verde entre cultivos (con *Lolium multiflorum* Lam., nc: raigrás).

2.2. Diseño experimental

En el software ArcMap 10.8 se realizó un Modelo Digital de Terreno Hidrológicamente Consistente (MDTHC) a partir de los datos disponibles en el Portal de Infraestructura de Datos Espaciales (IDEUy). Este modelo representa de manera precisa el relieve del área de estudio, facilitando una adecuada simulación de los procesos hidrológicos naturales.

A partir del MDTHC, con la información sobre la pendiente del terreno se proyectaron las direcciones del flujo y la cantidad de agua que acumula cada celda. Para ubicar los canales preferenciales por donde fluye el agua de escorrentía superficial tras eventos de precipitación, se trabajó en las celdas con importante acumulación de agua, las cuales marcan los flujos principales que sirvieron como base para determinar la ubicación de los puntos de muestreo. El modelo se generó sobre una cuenca con una superficie de 44 ha, de las cuales 28 pertenecen al área cultivada que drena hacia el pastizal ribereño donde se ubicaron los puntos. Luego de identificar los puntos según el modelo se corroboraron en campo (**Figura 2**).

Figura 2. Modelo hidrológico superficial, las flechas indican los principales flujos de agua. Ubicación de los puntos de muestreo y sitios (zona de control: pastizal natural sin aportes de nutrientes desde zonas agrícolas, zona buffer: pastizal natural con aportes de nutrientes desde zonas agrícolas, zona de cultivo: área agrícola a la cual se le aplica fertilizantes directamente).

Figure 2. Surface hydrological model; arrows indicate the main water flow paths. Location of sampling points and sites (control zone: natural grassland with no nutrient input from agricultural areas, buffer zone: natural grassland receiving nutrient input from agricultural areas, crop zone: agricultural area directly fertilized).

A partir del modelo hidrológico se seleccionaron 2 puntos en la zona de control, estos sirven como referencia base de la concentración de nutrientes del ambiente receptor con el mismo tipo de suelo, clima y principalmente la misma influencia del pastoreo que los puntos en la zona de estudio o zona buffer, por lo que los nutrientes que se encuentran en la zona buffer son efectivamente provenientes del área agrícola. Dentro de la zona de cultivo se seleccionó 1 punto y en la zona buffer se seleccionaron 8 puntos, ubicándose el primero al límite del cultivo y los siguientes con una distancia entre sí de 15 m, situándose el punto más lejano a 105 m (**Figura 3**).

Figura 3. Esquema de la ubicación de parcelas de vegetación (cuadros negros) y de las parcelas de escurrimiento (cuadros grises).

Figure 3. Diagram of the location of vegetation plots (black squares) and runoff plots (gray squares).

En cada uno de los puntos (excepto en el cultivo) se realizó la caracterización de la vegetación previo al comienzo de los muestreos utilizando cuadros de 1 m², en los cuales se midió la altura del pastizal se estimó la composición florística mediante el método de cobertura/abundancia de las especies utilizando la escala de Braun-Blanquet (1950) modificada por Lezama *et al.* (2006).

En todos los puntos se colectaron muestras de suelo para determinar el porcentaje de materia orgánica (MO) y textura del suelo. La MO se determinó mediante el método de pérdida por ignición (Loss on Ignition, LOI), la fracción de arcilla por el método del hidrómetro (Forsythe 1975), la fracción de arena por análisis granulométrico por tamizado y la fracción de limo por diferencia.

Cada muestreo corresponde a una simulación de lluvia, las cuales se realizaron en 3 momentos de cobertura diferente del área agrícola y preferentemente posteriores a lluvias naturales. En la **Figura 4** se puede observar la cronología de los momentos de cultivo, aplicación de fertilizantes y muestreos. Los tres momentos de cobertura del área agrícola corresponden a:

1) Puente verde (PV) establecido con cultivo de Raigrás, sobre el cual se realizó una fertilización al momento de la siembra con 45 kg de fosfato de amonio ((NH₄)₂HPO₄) y 50 kg de urea azufratada y una refertilización a fin de julio con 40 kg de nitrógeno (N) en z22 (inicio del macollaje). El día previo a este muestreo hubo una precipitación de 77 mm después de más de 20 días sin lluvias. Este muestreo corresponde al invierno de 2023.

2) Cultivo de maíz establecido (CE) en fase V8 (período de rápido crecimiento), al cual se aplicaron previo a la siembra (enero 2024), 50 kg de N, 20 kg de óxido de fósforo (P₂O₅) y 60 kg de óxido de potasio (K₂O). Luego se realizó una aplicación de 260 L de una solución de N (28 N, 5 S) con el maíz en V5 (surgimiento de la espiga) y luego en fase V8 se agregaron 170 L de la misma solución (15 días previos al muestreo). El acumulado de lluvias en los 15 días previos al muestreo fue de 123 mm, siendo 42 mm el día anterior. Muestreo que corresponde al verano 2024

3) Barbecho (BB), 20 días después de la cosecha del maíz (muestreo correspondiente al invierno 2024), la zona de cultivo presentaba rastrojos de maíz y estaba en crecimiento el Raigrás, el cual no fue sembrado ni fertilizado. Las lluvias fueron escasas, siendo la última de 7 mm 11 días antes del muestreo.

Figura 4. Cronología de los momentos de siembra del cultivo, fertilizaciones y muestreos.
Figure 4. Timeline of crop sowing, fertilizations, and sampling events.

Para coleccionar el agua de escurrimiento superficial se realizaron simulaciones de lluvia, utilizando un simulador de lluvia artificial modelo Eijkelkamp - Agrisearch Equipment, utilizando la metodología descrita en Kamphorst (1987). El simulador consiste en un aspersor de 49 capilares con un regulador de presión, para producir una “lluvia” uniforme. La “lluvia” cae de una altura mínima de 0.4 m sobre una parcela de 0.0625 m² (Iserloh et al., 2013). Cada simulación consistió en una lluvia de 3 minutos con una intensidad promedio de 6 mm min⁻¹. En cada punto se realizaron 3 simulaciones con una distancia de 1 m entre las submuestras.

En cada simulación se registró el volumen de lluvia caída y volumen de agua escurrida, el cociente entre estas variables corresponde al porcentaje de escurrimiento superficial. También se registró el tiempo de escorrentía, ya que, al infiltrarse el agua, la escorrentía no se genera inmediatamente. Se tomaron fotos de las parcelas para estimar el porcentaje de suelo desnudo con el software libre CobCal v 2.0 (Ferrari *et al.*, 2006), y se midió la altura de la vegetación, en el caso que esta fuera mayor a 5 cm se cortó hasta esa altura. El agua coleccionada se almacenó en frascos y se congeló para su posterior análisis en laboratorio.

2.3. Análisis químicos

En las muestras de agua coleccionadas se analizaron las concentraciones de fósforo total (PT), nitrato (NO_3^-), amonio (NH_4^+), por ser indicadores simples y ampliamente utilizados en estudios de eutrofización (Aubriot *et al.* 2017). Para el análisis de los nutrientes se utilizan métodos espectrofotométricos, siguiendo los protocolos vigentes del Manual de Procedimientos Analíticos para Muestras Ambientales (2017), División Laboratorio Ambiental de DINAMA (actual DINACEA) Ministerio de Ambiente.

2.4. Análisis de datos

Con los datos de vegetación se calculó la riqueza de especies (S), la diversidad mediante el Índice de Shannon (H')

$$H' = -\sum(P_i)\ln(P_i)$$

Donde:

P_i: proporción de cada especie en la población.,

la equitatividad de especies según Índice de Equidad de Pielou (J')

$$J' = H' / \ln(S)$$

Donde:

H': Índice de Shannon

S: riqueza de especies

y el porcentaje de cobertura de especies exóticas. Con estas variables se realizaron comparaciones de medias con test de Welch entre los grupos de estudio (zona buffer) y control.

Para realizar los análisis de las concentraciones de nutrientes en función de las distintas variables se realizó el promedio de las tres replicas para obtener 1 dato por punto, para determinar la presencia de outliers se realizaron boxplots para cada punto, eliminando el valor en caso de corresponder. Luego de obtener 1 dato por punto se pasaron todas las variables a porcentaje para trabajar dentro de un mismo rango (0 - 100), ya que algunas presentaban valores muy distantes lo que interfiere en el análisis.

Se realizaron comparaciones de medias de las concentraciones de PT, NO_3^- y NH_4^+ en función de la distancia por muestreo y entre muestreos (PV, CE y BB). Las comparaciones se realizaron mediante ANOVA en los casos donde existieron diferencias significativas se realizó una prueba de Tukey para identificar diferencias entre grupos. Cuando no se cumplieron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza se utilizó el test no paramétrico Kruskal-Wallis y análisis post hoc con el test de Dunn y corrección de Bonferroni para identificar las diferencias entre grupos. Además, se estimó el porcentaje de reducción de nutrientes a los 105 m, siendo la concentración correspondiente al punto dentro del cultivo el 100%. Además, se compararon los órdenes de magnitud de las concentraciones de PT, NO_3^- y NH_4^+ por sitio (zona buffer, zona de control y zona de cultivo) y por muestreo.

Para identificar la correlación de las concentraciones de nutrientes con las distintas variables de escurrimiento, de suelo y de vegetación, se elaboró una matriz de correlación con método "Spearman". Las variables utilizadas fueron: concentración de fósforo total ([PT]), concentración de nitrato ($[NO_3^-]$), concentración de amonio ($[NH_4^+]$), porcentaje de escurrimiento superficial (esc), distancia (D) (distancia cero corresponde al cultivo (punto 1), 1 al salir del mismo (punto 2) y 105 metros en el último punto (9)), pendiente de la parcela (Pd), tiempo de inicio de la escorrentía (ti_esc), volumen escurrido (Vesc), altura de la vegetación (Hv), porcentaje de suelo desnudo (SD), riqueza de especies (S), diversidad de Shannon (H'), equitatividad de especies (J'), porcentaje de cobertura de especies exóticas (Ex), porcentaje de materia orgánica (MO), porcentaje de arena (Ar), porcentaje de limo (L) y porcentaje de arcilla (Ac).

3. Resultados

Los análisis de vegetación (**Cuadro 1**) indican que la diversidad en la zona de estudio y en los controles es relativamente baja (< 2), caracterizada por una escasa riqueza de especies y con un alto porcentaje de especies exóticas como *Cynodon dactylon* (L.) Pers. y *Trifolium repens* L. La altura de la vegetación en el momento observado no superó los 4 cm en ninguno de los cuadrantes evaluados. La equitatividad de la comunidad vegetal presentó un patrón de variación, con un incremento a los 75 m del cultivo seguido de una disminución posterior.

No hubo diferencias significativas entre la zona buffer y la zona control para ninguna de las variables de vegetación ($p > 0.05$), excepto para la riqueza, la cual presentó diferencias significativas entre áreas ($t=3.08$, $p=0.0151$).

Cuadro 1. Variación de la diversidad y composición de la vegetación en función de la distancia al cultivo
Table 1. Variation in vegetation diversity and composition as a function of distance from the crop

Distancia del cultivo	Riqueza	Índice de Shannon	Equitatividad de spp	% spp Exóticas	Altura vegetación
1 m	13	0.7516	0.2930	72.64	2.6
15 m	12	0.9668	0.3891	33.12	2.2
30 m	13	1.2664	0.4937	65.36	2.9
45 m	18	1.7171	0.5941	22.72	3.6
60m	17	1.4086	0.4972	33.92	1.6
75 m	20	1.9805	0.6611	17.64	4.2
90 m	13	1.3915	0.5425	30.92	2.6
105 m	14	1.2318	0.4667	67.76	3.9
Control 1	19	1.6952	0.4489	5.4	1.8
Control 2	19	1.2620	0.1436	54.76	2.2

La concentración de PT presento una tendencia decreciente a lo largo de la transecta, aunque no significativa (**Figura 5**) ([PT] en función de la distancia: PV: ANOVA: $F=4.96$, $p=0.0535$; CE: ANOVA: $F=1.71$, $p=0.258$; BB: ANOVA: $F=2.06$, $p=0.209$). En los 3 muestreos, se observaron reducciones del 44% en PV, 21% en CE y 31% en BB. Se encontraron diferencias significativas en la concentración de PT entre los distintos muestreos (Kruskal-Wallis: $H=14.49$, $p=0.00071$). Un análisis post hoc mediante la prueba de Dunn con corrección de Bonferroni reveló diferencias significativas entre PV y CE ($p=0.0016$) y entre PV y BB ($p=0.0013$), mientras que no se encontraron diferencias entre CE y BB ($p=1.000$).

Figura 5. Concentraciones de fósforo en función de la distancia por muestreo.

Figure 5. Phosphorus concentrations as a function of distance for each sampling.

El NO_3^- y el NH_4^+ mostraron tendencias de reducción en dos de los muestreos (**Figuras 6 y 7**), con disminuciones del 73 y 69% en PV, 90 y 82% en CE, respectivamente. No obstante, en BB se observó un aumento en las concentraciones de ambos nutrientes a los 105 m con respecto a la zona cultivada, con un incremento superior a cuatro veces para NO_3^- y un 44% para NH_4^+ . La concentración del NO_3^- en función de la distancia (Figura 6) no mostró diferencias significativas en ninguno de los muestreos (PV: ANOVA: $F=0.26$, $p=0.781$; CE: Kruskal-Wallis: $H=2.49$, $p=0.288$; BB; Kruskal-Wallis: $H=1.07$, $p=0.587$). Entre muestreos el NO_3^- presentó diferencias

significativas (Kruskal-Wallis: $H=9.70$, $p=0.0078$), el análisis post hoc de Dunn con corrección de Bonferroni indicó que las diferencias significativas se encontraron entre PV y CE ($p=0.0060$) y entre CE y BB ($p=0.0206$), sin diferencias entre PV y BB ($p=1.000$).

Figura 6. Concentraciones de nitrato en función de la distancia por muestreo.
Figure 6. Nitrate concentrations as a function of distance for each sampling.

El NH_4^+ tampoco mostró diferencias significativas en función de la distancia en ninguno de los muestreos (**Figura 7**) (PV: ANOVA: $F=2.84$, $p=0.135$; CE: ANOVA: $F=2.146$, $p=0.198$; BB; Kruskal-Wallis: $H=1.16$, $p=0.561$), ni entre muestreos ($H=3.5$, $p=0.1735$).

Figura 7. Concentraciones de amonio en función de la distancia por muestreo.
Figure 7. Ammonium concentrations as a function of distance for each sampling.

Se observó que el punto correspondiente a los 30 m desde el cultivo presentó concentraciones elevadas de nitrógeno y fósforo, incluso superiores a las registradas en la zona cultivada en PV y

BB. En CE y BB, las concentraciones fueron menores en los puntos ubicados a 60 o 75 m con respecto al final de la transecta.

Las concentraciones más altas de PT se registraron en CE, donde la zona de cultivo presentó el mayor valor ($1116.7 \mu\text{g PT L}^{-1}$) seguida de la zona buffer ($898.8 \mu\text{g PT L}^{-1}$) y la zona de control ($369.1 \mu\text{g PT L}^{-1}$). En PV, las concentraciones promedio de PT fueron menores que en CE, pero superiores a las de BB, con valores de $506.5 \mu\text{g PT L}^{-1}$ en la zona cultivada, $394.3 \mu\text{g PT L}^{-1}$ en la zona buffer y $243.8 \mu\text{g PT L}^{-1}$ en la zona control, la cual presentó el valor más bajo en los tres muestreos (**Figura 8**).

Figura 8. Concentraciones promedio de nutrientes por sitio de estudio y por muestreo
Figure 8. Average nutrient concentrations by study site and sampling event.

La concentración de NO_3^- en la zona de cultivo de CE fue, en promedio, más de cinco veces superior a la de los demás puntos ($10039.71 \mu\text{g NO}_3^- \text{L}^{-1}$). En contraste, en PV y BB las concentraciones promedio en el cultivo fueron de 912.24 y $140.33 \mu\text{g NO}_3^- \text{L}^{-1}$, respectivamente (**Figura 8**). En la zona buffer, los valores promedio fueron de $492.65 \mu\text{g NO}_3^- \text{L}^{-1}$ en PV, $1649.05 \mu\text{g NO}_3^- \text{L}^{-1}$ en CE y de $934.37 \mu\text{g NO}_3^- \text{L}^{-1}$ en BB, siendo este sitio (zona buffer) el que presentó mayores concentraciones en BB, incluso por encima del cultivo. En las zonas control, los valores promedio fueron de 169.32 , 334.79 y $282.56 \mu\text{g NO}_3^- \text{L}^{-1}$ PV, CE y BB, respectivamente.

Las concentraciones de NH_4^+ fueron relativamente homogéneas entre muestreos (**Figura 8**). En CE, la zona de cultivo presentó la mayor concentración ($446.87 \mu\text{g NH}_4^+ \text{L}^{-1}$), seguida de la zona buffer ($186.72 \mu\text{g NH}_4^+ \text{L}^{-1}$) y la zona de control ($69.42 \mu\text{g NH}_4^+ \text{L}^{-1}$). En PV, la zona de control presentó la concentración más baja de los 3 muestreos ($49.03 \mu\text{g NH}_4^+ \text{L}^{-1}$), mientras que la zona buffer presentó un valor promedio de $165.18 \mu\text{g NH}_4^+ \text{L}^{-1}$ y la zona de cultivo $199.09 \mu\text{g NH}_4^+ \text{L}^{-1}$. En BB, la mayor concentración se detectó en la zona buffer con $299.83 \mu\text{g NH}_4^+ \text{L}^{-1}$, seguida de la zona cultivada ($182.88 \mu\text{g NH}_4^+ \text{L}^{-1}$) y la zona control con ($110.09 \mu\text{g NH}_4^+ \text{L}^{-1}$).

En el **Cuadro 2** se presentan las correlaciones de los nutrientes con las variables explicativas. Para los 3 nutrientes, en el muestreo correspondiente a CE se registraron las correlaciones significativas

más altas con las variables de distancia, escurrimiento y de vegetación. En contraste, en BB no se presentaron correlaciones significativas para NO_3^- y NH_4^+ .

Si bien las correlaciones entre los nutrientes y las variables del suelo fueron relativamente elevadas (especialmente para el PT y NO_3^- en CE, y NH_4^+ en PV y CE), estas no resultaron estadísticamente significativas.

Cuadro 2. Correlaciones de Spearman de la concentración de nutrientes en los 3 muestreos en función de las distintas variables.

Table 2. Spearman correlations of nutrient concentrations across the three sampling events as a function of different variables.

	PT			NO_3^-			NH_4^+		
	PV	CE	BB	PV	CE	BB	PV	CE	BB
D	-0.850**	-0.583*	-0.583*	-0.350	-0.650*	0.350	-0.800**	-0.650*	0.350
esc	-0.467	-0.867**	-0.900**	-0.900**	-0.817**	-0.283	-0.567	-0.667**	-0.233
Pd	0.383	-0.197	0.350	0.367	0.051	0.433	0.283	0.162	0.233
ti_esc	0.650*	0.117	0.845**	0.683**	0.167	0.243	0.717**	0.050	0.193
Vesc	-0.201	-0.917**	-0.883**	-0.603*	-0.900**	-0.217	-0.326	-0.750**	-0.217
Hv	0.404	-0.026	0.200	0.395	-0.060	0.450	0.229	-0.162	0.450
SD	-0.067	0.167	-0.100	-0.050	0.400	-0.383	-0.250	0.300	-0.267
S	-0.559	-0.831**	-0.543	-0.339	-0.593*	-0.051	-0.492	-0.763**	-0.051
H'	-0.517	-0.667**	-0.450	-0.017	-0.517	0.200	-0.333	-0.567	0.133
J'	-0.583*	-0.583*	-0.433	0.067	-0.467	0.267	-0.367	-0.517	0.117
Ex	0.500	0.550	0.283	-0.067	0.483	-0.367	0.200	0.383	-0.150
MO	-0.862	-0.536	-0.628	-0.218	-0.636	0.352	-0.770	-0.636	0.293
Ar	0.792	0.630	0.630	0.383	0.809	-0.392	0.741	0.681	-0.426
L	-0.820	-0.636	-0.670	-0.318	-0.803	0.343	-0.728	-0.686	0.326
Ac	-0.800	-0.630	-0.596	-0.409	-0.749	0.383	-0.775	-0.681	0.434

** p-valor < 0.05 (correlación significativa)

* p-valor < 0.1 (correlación con tendencia a la significancia)

En PV, los 3 nutrientes mostraron una correlación positiva con el tiempo de inicio del escurrimiento, lo que indica que una mayor demora en el inicio del escurrimiento se asocia con concentraciones más elevadas de nutrientes. En cuanto a la distancia, se encontraron correlaciones negativas para los 3 nutrientes, aunque el NO_3^- presentó la correlación más débil (-0.4104). No obstante, con el porcentaje de escurrimiento, el NO_3^- mostró la correlación más fuerte, seguido por el NH_4^+ y el PT, que también presentaron correlaciones negativas.

La concentración de NO_3^- exhibió correlaciones negativas significativas con el volumen escurrido y la riqueza de especies, mientras que mostró una correlación positiva con la altura de la vegetación. En contraste, el PT y el NH_4^+ , especialmente el primero, presentaron correlaciones negativas con el porcentaje de materia orgánica, arcilla y limo, y una correlación positiva con el porcentaje de arena.

En CE, las concentraciones de nutrientes presentaron correlaciones fuertes y muy fuertes con la mayoría de las variables analizadas, excepto con la pendiente de la parcela, el tiempo de inicio del

escurrimiento y la altura de la vegetación (salvo para el NO_3^-). Se observaron correlaciones positivas con el porcentaje de suelo desnudo, la cobertura de especies exóticas y el porcentaje de arena, mientras que las correlaciones negativas se registraron con la distancia, el porcentaje de escurrimiento, el volumen escurrido, la riqueza y diversidad de especies, la equitatividad, el porcentaje de materia orgánica, limo y arcilla.

En BB, las concentraciones de los nutrientes se correlacionaron significativamente solo con el porcentaje de escurrimiento (correlación negativa), el tiempo de inicio del escurrimiento (correlación positiva) y el volumen escurrido (correlación negativa). Además, el PT mostró correlaciones con la distancia y las variables de textura del suelo, así como una leve correlación con la pendiente de la parcela y la altura de la vegetación. Tanto el NO_3^- como el NH_4^+ exhibieron correlaciones leves y positivas con la altura de la vegetación y negativas con el porcentaje de suelo desnudo.

En los tres muestreos, las variables materia orgánica, limo y arcilla presentaron correlaciones relativamente altas con los 3 nutrientes; sin embargo, estas no fueron estadísticamente significativas. La relación entre los nutrientes y las variables del suelo se explicó principalmente por la distancia, dado que a medida que se incrementa la distancia desde el cultivo, los suelos presentan un mayor contenido de arcilla.

Las correlaciones entre las variables de vegetación y las concentraciones de nutrientes fueron más evidentes en CE, donde se registraron correlaciones positivas con el porcentaje de suelo desnudo y la cobertura de especies exóticas, y correlaciones negativas con la riqueza, diversidad y equitatividad de especies.

4. Discusión

Tanto en la zona buffer como en la zona de control, el tapiz se encuentra sobre pastoreado, presentando escasa biomasa y baja diversidad y riqueza, lo que advierte un estado de degradación del ecosistema. De acuerdo con Martínez *et al.* (2007), la riqueza, diversidad y biomasa de las comunidades vegetales pueden afectar el funcionamiento del ecosistema, por lo que el pastizal ribereño en estudio podría haber disminuido su capacidad de amortiguación. D'Antonio & Meyerson (2002) mencionan que en áreas perturbadas suelen proliferar especies exóticas como *Cynodon dactylon* y *Trifolium repens*, lo que concuerda con nuestros datos. Además, al igual que lo indicado por Raymond y Nyle (2017), las adiciones de nitrógeno favorecen a estas especies, que responden eficientemente a altos niveles del nutriente, desplazando a las nativas adaptadas a condiciones de bajo nitrógeno. Esto podría explicar la alta presencia de exóticas en la zona buffer, ya que estas especies presentan ventajas competitivas, como un rápido crecimiento, en consecuencia, los sistemas resultantes suelen tener menor diversidad biológica y productividad. Similar a los hallazgos de Pañella *et al.* (2020), la alta disponibilidad de fósforo también influye en la composición florística de los pastizales naturales, disminuyendo la riqueza de especies nativas y promoviendo el establecimiento de especies exóticas.

La mayor riqueza promedio (aunque no significativa) en la zona control podría deberse a que no existe impacto directo de las prácticas agrícolas. La equitatividad de las especies aumenta gradualmente con la distancia del cultivo, lo que sugiere una distribución más balanceada de las especies en áreas menos perturbadas, patrón que se ve complementado con la reducción del

porcentaje de exóticas conforme se aleja del cultivo. Esto indica que las zonas buffer tienen el potencial de actuar como transiciones ecológicas hacia sistemas más equilibrados.

Las concentraciones de nutrientes no disminuyen de forma gradual en la transecta, si no que existen fluctuaciones; en algunos puntos son mayores incluso que al inicio, esto puede estar dado por diferencias en el micro relieve del terreno que afectan la acumulación de nutrientes en ese punto. En el punto ubicado a 30 m del cultivo, el modelo hidrológico indica que se concentran líneas de flujo de agua superficial, lo que estaría contribuyendo a la acumulación de nutrientes. Sobre el final de la transecta en la mayoría de los casos hay un aumento de la concentración en relación a los 60-75 m, probablemente explicado por la composición del suelo y la transición del pastizal hacia un bañado.

Lescano *et al.* (2017) en un experimento con parcelas de escurrimiento mencionan que se puede esperar que a mayor distancia de zona buffer la misma sea más eficiente en retener el P que se transporta mayormente unido al sedimento, lo que concuerda con nuestros datos, con reducciones importantes de la concentración a los 75 m, pasada esta distancia las concentraciones vuelven a aumentar.

En la mayoría de los casos el nivel de nutrientes al final de la transecta se asemeja al nivel de la zona control, en cambio, en la concentración de fósforo total en CE a los 105 m fue más del doble que en el control para la misma fecha. La concentración de amonio en BB a los 105 fue mayor que en el control con tendencia al aumento, esto sugiere que el amonio podría estar más influenciado por procesos locales, como la mineralización orgánica, que por el transporte como muestran los resultados de Schlesinger & Bernhardt (2013).

En el caso del nitrato el comportamiento es distinto, donde las tendencias de reducción en PV y CE son muy leves y en BB hay una tendencia al aumento de la concentración; al igual que los resultados de Calvo *et al.* (2024) donde el efecto del nitrato fue variable en la zona de amortiguación, actuando como fuente de nutrientes. Esta acumulación puede ser resultado de procesos de lixiviación, movilización secundaria o transformación microbiológica como lo reporta Goffman *et al.* (1996).

Las diferencias de concentraciones de los nutrientes entre muestreos se ven afectadas por el manejo agrícola, siendo los mayores aportes en el momento donde se realizaron los agregados de fertilizantes fosfatados y nitrogenados al cultivo de maíz y la última fertilización del cultivo fue 15 días previos al muestreo (CE). En el caso de PV también se realizaron fertilizaciones fosfatadas y nitrogenadas, pero en menores cantidades que en el maíz (CE). En el tercer muestreo (BB), luego de cosechado el maíz, los nutrientes se concentraron en la zona buffer, ya que en la zona agrícola el suelo estaba casi totalmente descubierto y expuesto a las gotas de lluvia, posiblemente arrastrando tanto los nutrientes disueltos en agua como los agregados a partículas de suelo.

Esto demuestra que las áreas ribereñas funcionan como zonas buffer en los momentos que hay agregado de fertilizantes en las tierras altas.

Al igual que los resultados de Lescano *et al.* (2017) hubo variabilidad de la concentración de nutrientes entre los diferentes eventos, presentándose los valores más elevados en CE donde hubo

aporte de fertilizantes en el cultivo y que a su vez coincidió con lluvias importantes en el mes previo al muestreo.

En el evento correspondiente a BB, donde las precipitaciones fueron escasas, la zona de amortiguación se comportó como fuente, ya que, al no haber agregado de fertilizante en el cultivo, quedan disponibles los nutrientes acumulados en la zona buffer. Además, no hubo un patrón de reducción, en algunos puntos las concentraciones fueron más elevadas, probablemente debido al micro relieve del terreno que favorece la acumulación de nutrientes en determinadas zonas.

Los resultados de Calvo *et al.* (2024) mostraron que a mayores tasas de escorrentía se presentaron cargas más altas de nutrientes, a diferencia de lo encontrado en este estudio, donde en CE y BB las mayores concentraciones de fósforo y nitrato se dieron con menor volumen y porcentaje de escurrimiento, y únicamente en CE para el amonio.

La falta de correlaciones de los muestreos de invierno (PV y BB), con las variables de vegetación y a su vez correlaciones fuertes en CE, puede estar explicada por la presencia abundante de especies estivales como *Cynodon dactylon*, *Paspalum notatum* Flüggé, *Paspalum dilatatum* Poir., entre otras, que estarían absorbiendo el nitrógeno en sus formas disueltas.

5. Conclusiones

La eficiencia de una zona buffer esta mediada por muchos factores como las propiedades del suelo, la composición y estado del pastizal y las precipitaciones previas a los muestreos; todo esto influye de manera directa sobre las propiedades de la escorrentía y por ende en el transporte de los nutrientes.

El estudio de la escorrentía a escala de parcelas y con lluvia artificial nos permiten tener una aproximación de la realidad, aunque no son extrapolables a escala de cuenca (Zhou, *et al.*, 2014).

Estas zonas ribereñas que actúan como áreas de transición, reducen parcialmente la carga de los nutrientes del escurrimiento superficial y promueven comunidades más equitativas en la medida que nos alejamos del efecto directo del área agrícola. La composición del suelo y las variables de vegetación son factores claves en la retención de nutrientes cuando hay agregado de fertilizantes en las tierras altas, mediados por el microrrelieve. Esto deja en evidencia que el pastizal ejerce su rol amortiguador durante la fertilización de los cultivos, en cambio cuando el agregado de fertilizantes es bajo o inexistente, estas variables tienen menor peso, incluso estas zonas podrían convertirse en una fuente en algunos casos, principalmente de amonio.

La efectividad de una zona buffer en reducir nutrientes esta mediada por muchos procesos y variables, además, depende en gran medida del manejo en las tierras altas como en el caso del fósforo y parcialmente el nitrato, mientras que el comportamiento del amonio parece estar más influenciado por procesos locales.

Sobre la base de estos resultados se destaca la importancia de realizar un manejo del pastizal ribereño en función del manejo agrícola, es decir, en los momentos que se realizan aplicaciones de fertilizantes en los cultivos es necesario que el pastizal ribereño se encuentre en buenas condiciones

y con abundante biomasa por lo que sería conveniente reducir la carga ganadera previo a estos momentos.

Ética y conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.

Referencias

- Abu-Zreig, M., Rudra, R. P., Whiteley, H. R., Lalonde, M. N., & Kaushik, N. K. (2003). Phosphorus removal in vegetated filter strips. *Journal of Environmental Quality*, 32(2), 613–619.
- Achkar, M., Díaz, I., Domínguez, A., & Pesce, F. (2016). Uruguay, naturaleza, sociedad, economía. Una visión desde la geografía. Ediciones Banda Oriental.
- Aubriot, L., Delbene, L., Haakonsson, S., Somma, A., Hirsch, F., & Bonilla, S. (2017). Evolución de la eutrofización en el Río Santa Lucía: Influencia de la intensificación productiva y perspectivas. *Innotec*, (14), 7–16.
- Bizzozero, F., & Carro, G. (2020). Zonas de amortiguación agroforestales: Diseños agroecológicos para el cuidado del agua. Centro Uruguayo de Tecnologías Apropriadas (CEUTA).
- Blanco-Canqui, H., Lal, R., & Shipitalo, M. J. (2004). Aggregate disruption and sediment transport in no-till and chisel-till systems in Ohio. *Soil & Tillage Research*, 106(1), 190–199.
- Bonilla, S., Haakonsson, S., Somma, A., & Gravier, A. (2015). Cianobacterias y cianotoxinas en ecosistemas límnicos de Uruguay. *Innotec*, 10, 9–22.
- Calvo, C., Rodríguez-Gallego, L., de León, G., Cabrera-Lamanna, L., Castagna, A., Costa, S., González, L., & Meerhoff, M. (2024). Potential of different buffer zones as nature-based solutions to mitigate agricultural runoff nutrients in the subtropics. *Ecological Engineering*, 207, 107354.
- Castillo, C., Luque, J. A. M., Ruiz, E. T., & Calero, J. A. G. (2013). Algunas notas sobre la erosión de suelos en la provincia de Córdoba. *Arvícola: Cuaderno de campo del Guadalquivir a su paso por Córdoba*, (4), 7–17.
- Correll, D. L. (1999). Phosphorus: A rate limiting nutrient in surface waters. *Poultry Science*, 78(5), 674–682.
- Daniel, T. C., Sharpley, A. N., & Edwards, D. R. (1994). Phosphorus movement in the landscape. *Journal of Production Agriculture*, 6(4), 492–500.
- Elmore, W., & Beschta, R. L. (1987). Riparian areas: Perceptions in management. *Rangelands*, 9(6), 260–265.
- Fernández, L., Rau, J., & Arriagada, A. (2009). Calidad de la vegetación ribereña del río Maullín (41°28'S; 72°59'O) utilizando el índice QBR. *Gayana. Botánica*, 66(2), 269–278.
- Ferrari, D., Pozzolo, O., & Ferrari, H. (2006). Desarrollo de software para estimación de cobertura vegetal. En VII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería Agrícola

y V Congreso Internacional de Ingeniería Agrícola. Chillán, Chile (9-12 de mayo de 2006). Chillán: Facultad de Ingeniería Agrícola, Universidad de Concepción.

- García Préchac, F., Ernst, O., Arbeletche, P., Pérez Bidegain, M., Pritsch, C., Ferenczi, A., & Rivas, M. (2010). Intensificación agrícola: Oportunidades y amenazas para un país productivo y natural. Colección Art. 2.
- Gayoso, J., & Gayoso, S. (2003). Diseño de zonas ribereñas, requerimiento de un ancho mínimo. Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias Forestales.
- Groffman, P. M., Gold, A. J., & Simmons, R. C. (1992). Nitrate dynamics in riparian forests: Microbial studies. *Journal of Environmental Quality*, 21(4), 666–671.
- Goyenola, G., Kruk, C., Mazzeo, N., Nario, A., Perdomo, C., Piccini, C., & Meerhoff, M. (2021). Producción, nutrientes, eutrofización y cianobacterias en Uruguay: Armando el rompecabezas. *Innotec*, (22 jul-dic), e558. <https://doi.org/10.26461/22.02>
- Granados-Sánchez, D., Hernández-García, M. Á., & López-Ríos, G. F. (2007). Ecología de las zonas ribereñas. *Revista Chapingo. Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, 12(1), 55–69.
- Hawes, E., & Smith, M. (2005). Riparian buffer zones: Functions and recommended widths. *Eightmile River Wild and Scenic Study Committee*, 15.
- Iserloh, T., Ries, J. B., Cerdà, A., Echeverría, M. T., Fister, W., Geißler, C., Kuhn, N. J., León, F. J., Peters, P., Schindewolf, M., Schmidt, J., Scholten, T. y Seeger, M. (2013). Comparative measurements with seven rainfall simulators on uniform bare fallow land. *Zeitschrift für Geomorphologie, Supplementary Issues*, 57, 11-26. Doi: <https://doi.org/10.1127/0372-8854/2012/S-00085>
- Karssies, L. E., & Prosser, I. P. (1999). Guidelines for riparian filter strips for Queensland irrigators. Report No. 32/99.
- Lescano, C. (2016). Rol de los pastizales naturales en la retención de nutrientes provenientes de la agricultura.
- Lescano, C., Ruibal, M., Barreto, P., Piñeiro, V., Lozoya, J. P., Perdomo, C., & Rodríguez-Gallego, L. (2017). Rol de los pastizales naturales en la retención de nutrientes provenientes de la agricultura. *Innotec*, (13 ene-jun), 78–91.
- Lezama, F., Altesor, A., León, R., & Paruelo, J. M. (2006). Heterogeneidad de la vegetación en pastizales naturales de la región basáltica del Uruguay. *Ecología Austral*, 16, 167–182.
- Lowrance, R. (1998). Riparian forest ecosystems as filters for nonpoint-source pollution. In *Successes, limitations, and frontiers in ecosystem science* (pp. 113–141). Springer.

- Lowrance, R., Todd, R., Fail, J., Hendrickson, O., Leonard, R., & Asmussen, L. (1984). Riparian forests as nutrient filters in agricultural watersheds. *BioScience*, 34(6), 374–377.
- Martínez, T., González, L., & Delgado, J. (2007). Respiración del suelo en zonas riparias. Efecto de la materia orgánica, de la vegetación herbácea y de la biomasa de raíces. En *Los sistemas forrajeros: Entre la producción y el paisaje*. Actas de la XLVI Reunión científica de la SEEP. Ed. Neiker. Vitoria, 665–670.
- Mayer, P. M., Reynolds, S. K., McCutchen, M. D., & Canfield, T. J. (2007). Meta-analysis of nitrogen removal in riparian buffers. *Journal of Environmental Quality*, 36(4), 1172–1180.
- National Research Council. (2002). *Riparian areas: Functions and strategies for management*. The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/10327>
- Pañella, P., Cardozo, G., Cuadro, R., Reyno, R., & Lezama, F. (2020). La fertilización fosforada disminuye la riqueza y aumenta el número de especies exóticas de plantas en pastizales intersembrados con leguminosas. *Ecología Austral*, 30, 354–365.
- Peterjohn, W. T., & Correll, D. L. (1984). Nutrient dynamics in an agricultural watershed: Observations on the role of a riparian forest. *Ecology*, 65(5), 1466–1475.
- Robertson, G. P., & Groffman, P. M. (2007). Nitrogen transformations. In *Soil microbiology, ecology, and biochemistry* (pp. 341–364). Academic Press.
- Raymond, W., & Nyle, B. (2017). *The nature and properties of soils* (15th ed., Ch. 13).
- Sharpley, A. N., McDowell, R. W., & Kleinman, P. J. A. (2001). Phosphorus loss from land to water: Integrating agricultural and environmental management. *Plant and Soil*, 237(2), 287–307. <https://doi.org/10.1023/A:1013335814593>
- Sharpley, A. N., Smith, S. J., & Bain, W. R. (1995). Phosphorus dynamics in agricultural soils and its environmental implications. *Ecological Engineering*, 5(2–3), 131–147.
- Tilman, D., Wedin, D., & Knops, J. (1997). Productivity and sustainability influenced by biodiversity in grassland ecosystems. *Nature*, 379(6567), 718–720.
- Townshend, J. R. G. (1992). *Improved global data for land applications: A proposal for a new high resolution dataset*. Report No. 20, International Geosphere-Biosphere Program, Stockholm, Sweden, 86 pp.